

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

Усманова Рано Миржалиловна

и.ф.н., доцент Alfraganus университети

rano.usmanova25@gmail.com

phone: +998 97 775 27 65

ORCID ID: 0009-0008-7594-7983

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14862508>

Усманова Рано Миржалиловна

к.э.н., доцент Alfraganus университет

rano.usmanova25@gmail.com

phone: +998 97 775 27 65

ORCID ID: 0009-0008-7594-7983

Usmanova Rano Mirjalilovna

PhD in Economics, Associate Professor Alfraganus university

rano.usmanova25@gmail.com

phone: +998 97 775 27 65

ORCID ID: 0009-0008-7594-7983

Аннотация. В Республике Узбекистан проводятся работы по реформированию системы образования путём подготовки высококвалифицированных кадров, соответствующих требованиям рынка труда, оценки качества образования, создания эффективных механизмов внедрения в практику инновационных научных достижений. Это обусловлено необходимостью совершенствования национальной системы профессионального образования на основе передового зарубежного опыта, подготовки квалифицированных и конкурентоспособных кадров для рынка труда путем внедрения уровня начального, среднего и средне-специального профессионального образования, а так же широкого привлечения работодателей в данному процессу. При этом качество образования становится одной из главных целей развития образования.

Ключевые слова: высшее образование, качество образования, рынок труда, спрос на образования, предложение образования, мониторинг.

Izoh. O'zbekiston Respublikasida mehnat bozori talablariga javob beradigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash, ta'lim sifatini baholash, innovatsion ilm-fan yutuqlarini amaliyotga joriy etishning samarali mexanizmlarini yaratish orqali ta'lim tizimini isloh qilish bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Bu kasb-hunar ta'limi milliy tizimini ilg'or xorijiy tajriba asosida takomillashtirish, boshlang'ich, o'rta va o'rta maxsus kasb-hunar ta'limi darajasini joriy etish orqali mehnat bozori uchun malakali va raqobatbardosh kadrlar tayyorlash, shuningdek, ushbu jarayonga ish beruvchilarni keng jalb etish zarurati bilan bog'liq. Shu bilan birga, ta'lim sifati ta'limni rivojlantirishning asosiy maqsadlaridan biriga aylanadi.

Kalit so'zlar: oliy ta'lim, ta'lim sifati, mehnat bozori, ta'limga bo'lgan talab, ta'lim taklifi, monitoring.

Abstract. In the Republic of Uzbekistan, efforts are being made to reform the system of education through preparation of highly qualified personnel, meeting the requirements of the market, the quality of education, the introduction of effective mechanisms, and the achievement of practical, innovative and scientific achievements. This is due to the need to improve the national system of vocational education on the basis of advanced foreign experience, to train qualified and competitive personnel for the labor market by introducing the level of primary, secondary and secondary specialized vocational education, as well as the widespread involvement of employers in this process. At the same time, the quality of education becomes one of the main goals of educational development.

Key words: higher education, quality of education, labor market, demand for education, supply of education, monitoring.

Необходимо подчеркнуть, что зависимость от обстоятельств в понятие «образование» вложено множество значений. Образование может означать: социальный феномен, процесс, результат, систему «товаров и услуг».

В целом образование это - самостоятельная система функций, которая включает в себя обучение и воспитание членов общества, ориентированных на овладение определенными знаниями (прежде всего научными), идейно нравственными ценностями, умениями, навыками, нормами поведения. Образование, как система характеризует целостность, внутреннюю взаимосвязанность, организованность, открытость и динамичность.

При этом образование, как система определяется, в совокупности взаимосвязанных между собой структур: государственных образовательных стандартов разных уровне и направлений и образовательных программ; управляющих органов и подведомственных им учреждений.

Исходя из понятия «образование» и «качество», можно понять, что качество образования рассматривается как социальная, экономическая, педагогическая категория. К определению «качества образования» в методологическом аспекте следует подходить как к характеристике образовательного процесса и результата, имеющей значение не только в системе образования, но и в развитии общества в целом.

Особенно в современных условиях глобализации, понятие «качества образования» можно рассматривать, как совокупность множества составляющих, из которых наиболее значимыми являются свойства, определяющий: уровень знаний; уровень будущих доходов; навыков; умений. Хотелось бы отметить, что на государственном уровне качество образования определяется социальным требованиям и нормам (стандартам). При этом подчеркивается, что понятие «качества образования» непрерывно обновляется во взаимосвязи с социальными изменениями.

С методологической точки зрения, важным является оценка качества образования. Для оценки качества образования рассматривают в основном качество результатов, элементами которого являются:

- знания, умения, навыки;
- показатель личного развития;
- профессиональная компетенция преподавателей и их отношение к работе.

Одним из свойств качества образования является его динамичность, это обуславливается тем, что меняются требования общества, рынка труда, потребителей, целей образования, то есть меняются условия, в зависимости от этих условий перестраивается и сам процесс.

На наш взгляд качество образования необходимо рассматривать, как взаимосвязанную структуру из трех главных компонентов: качество результата, качество процесса, качество условий. Так как оценка качества результата обуславливает изменение качества условий и качества процесса, или же оценка качества процесса обуславливает развитие качества условий и влияет на качество результатов. Следовательно, качество одного компонента влияет на качество других компонентов. Таким образом, идет взаимообратный процесс (спиралеобразный процесс развития) в целях повышения качества всей системы образования.

К качеству условий можно отнести следующие элементы (свойства): уровень материально-технической базы; качество деятельности преподавателей; активность органов управления; личностные качества студентов; уровень учебно-методической обеспеченности; качество внутренней и внешней оценки.

Основными составляющими качества образования являются: качество содержания образования образовательных программ; менеджмент образовательного процесса; качество учебно-методической и материально-технической обеспеченности; технология образовательного процесса; качественный состав преподавателей; качество обучающихся.

Качество результатов можно рассматривать как систему, состоящую из следующих элементов: качества знаний студентов; качество учебно-познавательной деятельности студентов; уровень подготовленности выпускника; конкурентоспособность и трудоустройство выпускника; достижения и динамика карьерного роста выпускника; развитие личности студента.

Исследования показывают, что функция высших учебных заведений, на современном этапе развития высшего образования, похожи на деятельность коммерческих фирм. Как было сказано выше, если на промышленном предприятии в процессе производства задействованы работники, оборудование, сырье и материалы с целью произвести готовый продукт, то преподаватель, то есть, один работник совмещает в себе все эти элементы, тем самым подчеркивая исключительную важность своих способностей и значимость уровня своего человеческого капитала.

Рассмотрим аналогию, например, любая коммерческая организация производит «товары или услуги», в свою очередь в современном мире высшие учебные заведения, тоже производят блага, но в иной интерпретации, то есть, это: образование и научные

разработки; лабораторные исследования; все это является продуктом деятельности высших учебных заведений.

Образование выступает как товар и имеет ценность, и на них предъявляется спрос, а вузы выступают агентами на рынке образовательных услуг. В свою очередь, высшие учебные заведения, в процессе производства или создания «товара-образование» использует ресурсы. Такими ресурсами является: профессорско-преподавательский состав, студенты, лаборатории, технопарки, информационное обеспечение вузов и т.д.

Для создание «товара», как образование, прослеживается неординарный процесс производства. В этом процессе участвуют две стороны, с одной стороны – это производитель - преподаватель, а с другой стороны – это потребитель-студент, где качество полученного образования зависит от производителя и потребителя.

Производитель, то есть преподаватель, часто имеет несколько обязанностей. Преподаватель, непосредственно проводит лекции и семинары; проводит исследовательские работы с целью поиска источника финансирования его исследований; активно участвует в административной деятельности вузов (подбор кадров, поддержка образовательного процесса). Как мы видим, преподавательская деятельность охватывает много функция, но основными показателями его качества является: оценка со стороны студентов; оценка со стороны коллег; научные достижения преподавателя; творческие и креативные способности преподавателя.

Таким образом, продукт, производимый преподавателем является нематериальным активом - это стоимостная оценка и способностью приносить доход. И из этого следует, что преподаватели, есть сочетание таких факторов- как рабочая сила и фактор-средства производства, который может собирать, обрабатывать информацию об окружающей действительности и создавать новое знание, экономически представленное в виде нематериального актива. Где вуз становится центром оказания услуг по предоставлению высшего профессионального образования и производства нового научных исследований, а преподаватель, соответственно – выступает той рабочей силой, которая и предназначена для достижения вузом своих целей. Взаимодействие между этими двумя сторонами образуют академическую деятельность.

Хотелось бы отметить, что одним из факторов влияющих на качество образование, это есть договор найма на работу основанный на контрактной основе, которая влияет на мотивацию и степень эффективности работы преподавателей. Качество контракта влияет на эффективность и мотивацию преподавателей, так например, краткосрочные временные контракты подразумевают широкий спектр инструментов бюрократического контроля над результатами деятельности преподавателей способны мотивировать их на высокие результаты деятельности (в частности посредством увеличенного денежного вознаграждения за результаты работы).

Особенностью труда преподавателя является наличия гарантий в творческой свободе и свободе управления рабочим временем. Такая особенность деятельности преподавателей даёт свободу действий к постановке целей и в способах получения

результатов работы, при этом контроль за данными результатами будет носить внутренний характер со стороны других преподавателей.

Используя контрактную систему, высшие учебные заведения своими действиями раскрывают данные о качестве сотрудника другим участникам рынка: если вуз принял решение не продлевать контракт с преподавателем, то он таким образом подает сигнал рынку о низком качестве данного сотрудника. Решение вуза оставить преподавателя дает сигнал другим вузам, о том, что он является высококлассным специалистом и за него имеет смысл бороться.

Выше перечисленные управленческие решения по реформированию высшего образования облегчают абитуриентам их родителям принятие решений при выборе вуза и будущей специальности. Выбор лучшего вуза с лучшими преподавателями, есть возможность получения большей экономической выгоды выпускнику и своего рода служит измерителем качества обучения в вузе.

References:

1. Монография. Таълим хизматлари бозорида иқтисодий муносабатларни такомиллаштириш. Р.М.Усманова, А.Қодиров, А.М.Турсунов, 2015
2. Абулқосимов Х.П. Шаклланаётган бозор иқтисодиётида инсон омили ва уни фаоллаштириш - Т., ТМИ, 2006.-187 б.
3. Бабаян С.А., Зуев В.М. Кадры в условиях рынка - М.: Экономика, 1992. -160 с.
4. Becker G. Human Capital. N.Y.: 1964 - 43 p.
5. Бартенев С. Экономические теории и школы-М.: Бек,1999.-352 с.
6. Теория и практика интегративных исследований в гуманитаристике / [Р. М. Ковалева и др. ; редкол.: Р. М. Ковалева (гл. ред.) и др.] ; БГУ. Минск : БГУ, 2021. 295 с. .
7. Макарова М. В. Управленческий консалтинг в сфере образования : учеб. пособие для учреждений высшего образования / М. В. Макарова. М. : Юрайт, 2021. 79 с. : ил.